

**ВОПЛОЩЕНИЕ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В РОМАНЕ М.Ю.
ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»**

Исмоилова Шахзода

магистрантка 1 курса факультета,

русской филологии СамГУ

140309, Республика Узбекистан, Самарканд

Тел: (+99897) 576 11 07 (м.)

E-mail: shahzodakhonshahzodakhon@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения образа автора-повествователя как одной из субъектных форм выражения авторской позиции в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Наличие спорных точек зрения в изучении данной проблемы препятствует постижению смысла романа в полном его объеме и одновременно свидетельствует об актуальности избранной темы. Автор статьи полагает, что анализ романа Лермонтова в аспекте проблемы автора может способствовать прояснению и теоретических вопросов, далеких от своего окончательного решения.

Ключевые слова: проблема автора, образ автора, авторская позиция, русская литература, русские писатели, литературное творчество.

Роман "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова является одним из ярких произведений русской литературы XIX века. В этом произведении автор представляет свою авторскую позицию через главного героя, Печорина, и в свое время вызвал большой интерес у читателей и критиков.

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» состоит из повестей и новелл, что с необходимостью актуализирует постановку проблемы художественного единства романа, которая напрямую связана с проблемой автора и форм ее выражения в произведении.

Одним из первых на данную проблему обратил внимание Б. М. Эйхенбаум. По мнению исследователя, Лермонтов использовал новый прием соединения повестей в единую повествовательную структуру, сделав «Героя нашего времени» «не повестью, не романом, а путевыми записками» [Эйхенбаум 1924: 149]. По Эйхенбауму, автор-повествователь, введенный Лермонтовым в роман, является своеобразным связующим звеном между рядом повестей и новелл.

Б.М. Эйхенбаум высказал предположение, что образ автора-повествователя - «не обычный литературный прототип, а сам Лермонтов» [Там же], с чем мы не можем согласиться. С точки зрения исследователя, авторская позиция в романе выражается через три «я»: «автор, Максим Максимыч и Печорин»: эти «"я" оказались необходимыми, потому что иначе пришлось бы сделать автора свидетелем всех событий и тем самым очень ограничить повествовательные возможности» [Там же:153]. Как видим, у Эйхенбаума нет четкого разграничения между повествователем и создателем романа.

Л.Я. Гинзбург, определяя границы действия автора и «рассказчика» в романе, справедливо утверждает, что «автор шире своих героев, в частности главного своего героя, и это позволяет ему судить и осудить Печорина в его моральной и социальной тяжбе с Максимом Максимычем».

К.Н. Григорьян, считая роман Лермонтова романтическим произведением, видит тесную связь автора-творца со своим созданием - Печориным. По мнению исследователя, «автор не судит о нем со стороны, он кровно заинтересован в судьбе героя, и если и чинит суд над Печориным, то чинит суд и над самим собой» [Григорьян 1975: 22]. По мнению Григорьяна, авторская позиция обнаруживается не только в этой близости, но и в окрашивании романа «ярким лиризмом» [Там же: 23]. А это, полагает исследователь, позволяет говорить об автобиографизме «Героя нашего времени»: «как бы ни скрывался герой то под маской русского витязя, то древнего скальда», то «русского странствующего офицера», в его характере всегда получают отражение «какие-то... важные моменты напряженной трагической жизни поэта, проступают черты

психологического автопортрета» [Там же: 177]. За каждой строкой, утверждает литературовед, ощущается присутствие автора.

Авторская позиция Лермонтова в романе проявляется через противоречивого и загадочного героя - Печорина. Он предстает перед читателем как энергичный, умный, но одновременно и циничный и бесчувственный человек. Лермонтов использует этого героя, чтобы выразить свою критику общества и человеческих отношений. Печорин становится персонажем-антигероем, который пренебрегает общественными нормами и ценностями, критикует моральные устои и демонстрирует свое пренебрежение к окружающим.

В своем романе Лермонтов сконцентрировался на внутреннем мире Печорина, его мыслях и эмоциях. Он пытается понять, что движет этим героем, что заставляет его поступать так, как он поступает. Авторская позиция Лермонтова выражается через конфликт между внутренними противоречиями Печорина и его поведением в обществе. Лермонтов вскрывает противоречия человеческой природы, моральные дилеммы и эмоциональные конфликты, что делает его роман актуальным и интересным для современного читателя.

Лермонтов критически относится к обществу своего времени. Через образы героев он выражает недовольство многими явлениями русского общества начала XIX века. Он раскрывает пороки дворянской среды, нравственные дефекты общества и показывает, как эти факторы влияют на формирование характеров отдельных личностей.

В романе "Герой нашего времени" авторская позиция Лермонтова также проявляется через тему романтизма и реализма. Лермонтов как бы подводит читателя к выводу, что под влиянием обстоятельств человек становится марионеткой, т.е. разочарование в реализме идеалов приводит к неадекватной, плохо просчитанной реакции на окружение.

Следовательно, роман "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова открывает перед читателем авторскую позицию, выраженную через главного

героя, Печорина. Лермонтов использует этот образ, чтобы критиковать общество и человеческие ценности, а также подчеркнуть противоречия человеческого внутреннего мира. Эта авторская позиция делает роман актуальным и интересным для читателя и оставляет много вопросов к обсуждению и анализу.

Таким образом, несмотря на наличие отдельных интересных наблюдений, даже открытий, проблема автора и форм выражения авторской позиции в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» еще далека от своего исчерпывающего разрешения. Очевидно также, что проблема выражения авторской позиции в художественном произведении по-прежнему актуальна в современном литературоведении. Мы полагаем, что анализ романа Лермонтова в заданном аспекте может способствовать уточнению, прояснению теоретических вопросов, далеких от своего окончательного решения.

Литература:

1. Гинзбург Л. Я. Творческий путь Лермонтова. Л. :ГИХЛ,
2. Григорьян К.Н. Лермонтов и его роман «Герой нашего времени». Л. : Наука, 1975.
3. Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. М. : Изд-во АН СССР, 1962. (Сер.«Литературные памятники»)
4. Эйхенбаум Б.М. Лермонтов : опыт историко-литературной оценки. Л. : Гос. изд-во, 1924.